

УДК 339.9(560.6)

ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПРИЧЕРНОМОРЬЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ

Кулешов А.Э., Кудря А.С.

Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики

В статье рассмотрены особенности формирования и развития международных отношений в Причерноморском регионе, обозначена роль и влияние Организации Черноморско-Экономического Сотрудничества на политику международного сотрудничества между странами региона с учетом их внешнеполитических и экономических приоритетов. Установлено, что, несмотря на существующие барьеры, у региона есть потенциальные направления развития взаимодействия на международном уровне, и в условиях новой геополитической ситуации страны Причерноморья имеют объективные возможности для создания механизма реализации своих геополитических интересов на основе взвешенной дальновидной политики.

The article considers the peculiarities of the formation and development of international relations in the Black Sea Region, defines the role and influence of the Organisation of the Black Sea Economic Cooperation on the policy of international cooperation between the countries of the region, taking their foreign policy and economic priorities into account. The authors determined that, despite existing barriers, the region has potential areas for developing cooperation at the international level, and in the new geopolitical situation, the countries of the Black Sea Region have objective opportunities to create a mechanism for realizing their geopolitical interests on the basis of a balanced long-term policy.

Ключевые слова: Причерноморский регион, международные отношения, вектор развития, международное сотрудничество, международные организации, товарооборот, геополитика, экономическое развитие, валовый внутренний продукт, внешнеполитические приоритеты, программа развития

Key words: Black Sea Region, international relations, development vector, international cooperation, international organisations, trade turnover, geopolitics, economic development, gross domestic product, foreign policy priorities, development programme.

Геополитическое пространство, сформировавшееся в бассейне Черного моря с древнейших времен, всегда было в зоне пристального внимания субъектов международных отношений, которые располагались в нем, а также становилось предметом силового противостояния сторон, стремившихся в него проникнуть. Такой интерес усиливается совокупностью геополитических преимуществ, ранее заложенных в Причерноморье исторической судьбой, которые и сегодня с новой силой активно реализуются как в региональных политических, так и глобальных экономических проектах, направленных на интеграцию данного региона в мировое экономическое, политическое и культурное пространство. В свете тенденций геополитических процессов сложилась новая структура международных отношений и их субъектов, произошел скачок в выборе векторов политических и системных ориентиров. Новый миропорядок привнес в региональное политическое пространство новые реалии, пополнил число субъектов международных отношений, находящихся в стадии формирования своей суверенной государственности, выбора векторов политических и системных ориентиров.

Причерноморье относится к развитым регионам мировой экономики, его территория состоит из государств и населения, имеющих общую историческую культуру и совместно

проходящих этапы становления и развития международных отношений, характеризующихся интеграционными процессами на уровне различных стран мира. С давних времён Причерноморье являлось местом сосредоточения различных культур и цивилизаций, считалось местом пересечения интересов Европы и Азии.

Более пяти столетий Причерноморье развивалось под влиянием культуры Древней Эллады, более трех веков под влиянием Древнего Рима, тысячелетие – Византии, почти три века – под властью Османской империи. Двести лет Северное Причерноморье входило в состав Российской империи и СССР, более семидесяти лет – в советскую Украину, в том числе Южная Бессарабия (Буджак) – более пятидесяти лет, Крым – около сорока, а Приднестровье входило двадцать два года. Самые крупные государства и империи Евразии включали Причерноморье в свое геополитическое и социокультурное пространство, при этом сохранялись связи и коммуникации, развивались экономика и торговля.

Впервые о Причерноморье было сказано на международной конференции в Швейцарии в 1936 году «О режиме черноморских проливов», где была подписана конвенция о режиме прохода военных кораблей черноморских и иностранных государств, которая подразумевает свободное прохождение военных кораблей любого класса через пролив для черноморских стран и существенные ограничения для иностранных военных кораблей, которые могут быть представлены надводными кораблями с малым тоннажем [8].

Политико-экономические изменения конца XX в. напрямую повлияли на построение политической системы Европейских стран. В этот период геополитическая и экономическая ситуации ознаменовались распадом экономических объединений между странами социалистического строя, созданием посткоммунистических государств, перед которыми возникло множество экономико-политических проблем, а также формированием региональных и субрегиональных экономико-политических организаций и группировок, которые косвенно или напрямую способствовали падению «железного занавеса».

С геоэкономической точки зрения Черноморский регион в тот период характеризовался как потенциально емкий рынок с огромной базой природных ресурсов, развитым научно-техническим потенциалом, а также площадкой для международной торговли между европейскими, ближневосточными и азиатскими странами, которая способствовала бы созданию трансрегиональных интеграционных систем международного партнёрства. Изначально Черноморский регион рассматривался также как база создания системы черноморского экономического сотрудничества, создав которую можно было развивать мировую экономику, а также объединять различные политико-экономические интересы стран. Общей чертой для стран, прилегающих к Причерноморью, помимо региональной интеграции, также был выход к Чёрному морю напрямую или же с помощью стран, имеющих его. При этом лишь в XX в. были предприняты первые шаги к развитию межгосударственного партнёрства в Черноморском регионе на уровне межправительственных организаций.

Среди первых шагов сотрудничества стоит выделить подписание 25 июня 1992 года одиннадцати странами Договора о черноморском экономическом сотрудничестве на базе ранее основанной Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (далее ОЧЭС), объединяющей 12 стран. Основной задачей формирования ОЧЭС стало создание и развитие трансрегиональных интеграционных систем сотрудничества между странами-участницами. Помимо экономически сильных сторон стран-участниц немаловажным благоприятным фактором развития ОЧЭС является их географическое расположение. Причерноморье характеризуется как регион площадью около 20 млн. км², численностью населения около 330 млн человек, ежегодным объемом торговли свыше 300 млрд \$ США и наличием значительных залежей нефти и природного газа. Вышеперечисленные факторы позволяют говорить о перспективах международных отношений, открывающихся перед странами региона в процессе регионального сотрудничества [10].

Подписанное соглашение позволило создать основу для развития межгосударственного сотрудничества, стабильности и развития среди стран, находящихся в бассейне Чёрного моря. Одним из наиболее важных направлений сотрудничества является создание и развитие малого и среднего бизнеса в странах-участницах, а также всемерная поддержка предпринимательства. Для реализации данного направления в 2012 году была организова-

на обучающая программа для предпринимателей благодаря поддержке Фонда Аденауэра и ERENET. Благодаря ОЧЭС в момент разрыва политико-дипломатических отношений между странами Черноморского договора удалось обеспечить создание диалога между ними, при этом любые политико-экономические разногласия были решены путём консенсуса и независимости при разрешении споров между сторонами. Характерной чертой ОЧЭС является отсутствие преобладания одной из сторон в различных вопросах [3].

ОЧЭС является организацией, созданной на принципах, сформулированных в Хельсинском Заключительном Акте и Парижской хартии для Европы. Данный документ способствует равнозначному разделению демократии, прав и свобод человека, развитию посредством экономической свободы и социальной справедливости, а также равнозначной безопасности для каждой из стран-участниц [10].

Среди целей и принципов, заложенных в декларации ОЧЭС, которая была принята с учётом полного соответствия принципам и документам ООН, декларация обозначает то, что вхождение в ОЧЭС не является причиной, препятствующей участию и сотрудничеству с другими международными и региональными организациями. Данный пункт позволяет благоприятно развивать сотрудничество между ОЧЭС и различными региональными и международными организациями, членами которых являются более 100 стран. Таким образом, ОЧЭС позиционирует себя как открытая организация, которая способствует налаживанию и развитию многосторонних экономических отношений и вхождение стран-участниц в мировое хозяйство [5].

Таким образом, несмотря на то, что в рамках ОЧЭС разрешаются различные разногласия, ее члены состоят в разнообразных политико-экономических организациях, таких как НАТО, СНГ и др. Ввиду чего, несмотря на общие цели внутри ОЧЭС и ориентацию на создание общеевропейского пространства, каждая из стран-участниц имеет свои приоритеты и выгоды в ведении международной и внутренней политики, из-за чего нередко возникают разногласия между странами в различных сферах деятельности. Одной из основных причин разногласий на политическом уровне является политическая нестабильность, экономическая несовместимость, социально-культурные различия каждой из стран и конфликты как внутри, так и между ними [3].

Членство Российской Федерации в первое время существования ОЧЭС характеризовалось низкой активностью в делах организации ввиду сложностей трансформационного периода и ограниченности в ресурсах. Лишь в 1995 году, в период своего председательства в организации, Россия активизировалась. В этот период было выдвинуто множество экономико-политических инициатив и мероприятий, позволяющих развивать отношения между странами-участницами ОЧЭС. Председательство в ОЧЭС длится на полугодовой ротационной основе, при этом 2 раза в год проводятся заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц ОЧЭС, а раз в 5 лет – встречи глав государств и правительств [5].

В числе новейших инициатив организации отметим утверждение в ноябре 2017 года Парламентской ассамблеей ОЧЭС декларации, посвященной 25-й годовщине создания ОЧЭС. В документ была внесена поправка Украины о восстановлении территориальной целостности государств-членов ОЧЭС, признанных международными организациями.

На данный момент в состав ОЧЭС входит 12 стран-участниц, среди которых Албания, Армения, Азербайджан, Болгария, Грузия, Греция, Молдавия, Румыния, Россия, Турция, Украина и Сербия. При этом, несмотря на открытость организации, в членстве было отказано Черногории и Республике Кипр. Среди стран и организаций – наблюдателей – Египет, Австрия, Беларусь, Хорватия, Чехия, Германия, Израиль, Италия, Польша, Словакия, Тунис, США, Международный Черноморский клуб, Секретариат Энергетической хартии, Комиссия Черного моря, Комиссия Европейского союза [5]. Доля валового внутреннего продукта на душу населения в каждой из стран-участниц значительно отличается, что говорит о различном уровне их экономического развития. Для наглядного отображения уровня экономического развития, а также итоговой стоимости всех оказанных услуг и произведённой продукции странами Причерноморья, на рис. 1 представлены показатели ВВП за 2017-и 1 полугодие 2018 гг. [6].

На графике (рис. 1) [6] видно, что явными лидерами в экономическом развитии являются Греция, Россия, Турция, Болгария, имеющие наиболее высокие показатели ВВП за

2018 год, при этом рост их ВВП по сравнению с другими странами за 2017 год является более прогрессивным благодаря мощной экономико-производственной базе каждой из данных стран.

На площадке ОЧЭС рассматриваются проблемы в различных сферах экономики: сельском хозяйстве, науке и технике, туризме, торговле и социально-экономическом развитии, транспортном сообщении, культуре, охране окружающей среды. Несмотря на широкий спектр решаемых вопросов в различных сферах, среди стран-участниц есть и дезинтеграционные факторы политико-экономического и исторического характера, которые препятствуют интеграции ОЧЭС [3].

Во-первых, это проблемы экономического характера, связанные с неравномерностью экономического развития стран-участниц. Не смотря на высокие показатели ВВП стран-членов, лидирующие государства в списке членов ОЧЭС занимают посредственную позицию в мировом рейтинге или имеют множество экономико-политических санкций от мирового сообщества, которые усложняют их экономическое развитие. Среди экономических проблем также отметим отсутствие диверсификации рыночной экономики стран-участниц для производства новой продукции и переориентации рынка. Это связано с тем, что каждая из стран-участниц специализируется на экспорте и производстве тех товаров и ресурсов, которыми она обладает в полной мере и в производстве которых имеет опыт, ввиду чего не удаётся достигнуть взаимодополняемости экономик, развития производства, а также производственной интеграции стран региона [1].

Во-вторых, проблемы политико-исторического характера, представленные ориентацией стран-участниц на определённые интеграционные объединения в рамках организаций, в которых они состоят, или в которые планируют вступить. При этом каждая из стран имеет свой экономический вектор. Например, Россия, в основном, ориентирована на евроазиатский вектор развития, Украина – на вступление в Европейский Союз и развитие отношений с США. Среди проевропейских и проамериканских стран-участниц – Греция, Болгария, Румыния, Турция, Албания. Часть стран ОЧЭС состоят в НАТО, а Армения и Россия являются членами ОДКБ.

При таком разнообразии и разнонаправленности векторов стран региона возникает проблема единства в политических вопросах и взаимодействии на различных уровнях между ними. Также не менее важной является проблема неурегулированных конфликтов между странами Черноморского региона. Среди них наиболее острые:

- геноцид армянского населения, который привёл к продолжающимся до настоящего времени напряжённым отношениям между Арменией и Турцией;
- Приднестровский конфликт, который был толчком к осложнению и разрыву отношений в определённых сферах между Российской Федерацией, Молдавией и Украиной;
- воссоединение Крыма с Российской Федерацией 18 марта 2014 г. по результатам референдума, в результате чего в одностороннем порядке была провозглашена независимость Республики Крым, которая затем вошла в состав России, что негативно повлияло на отношения России и Украины;
- напряжённость в российско-турецких отношениях, возникшая 24 ноября 2015 года после того, как турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик, выполнявший бомбардировку объектов около сирийско-турецкой границы. Россия в ответ ввела санкции против Турции, которые отчасти не сняты до сих пор;
- Карабахский конфликт, переросший из локальной проблемы во вражду между Арменией и Азербайджаном, а ситуация, возникшая в рамках конфликта, привела к разногласиям России и Турции [8].

Всё это затрудняет устойчивое развитие Черноморского региона, и даже ставит под вопрос целесообразность и эффективность дальнейшего взаимодействия в рамках ОЧЭС, обостряют борьбу за лидерство в регионе [2]. Основным фактором неустойчивости и противоречий является членство стран-участниц в различных конкурирующих между собой организациях (см. таблицу 1) [4]. Некоторые из них хоть и состоят в ОЧЭС, на первое место ставят членство и развитие отношений с НАТО и ЕС, а не региональные международные отношения. Следовательно, для сбалансированности в принятии экономико-

политических решений необходимо ограничить право голоса таких стран в ЭЧЭС, так как они вносят дисбаланс в отношения между странами региона.

Например, Украина, ввиду конфликта, вызванного воссоединением Крыма с Россией, на заседаниях постоянно поднимает вопросы незаконности этой интеграции и препятствует рассмотрению актуальных проблем и разработки их решения в рамках ОЧЭС [2]. Ограничив возможности стран-членов ОЧЭС, которые разжигают политическую неприязнь, удастся достичь плодотворных результатов в переговорах и устранить угрозу утечки информации о стратегических целях объединения и планах развития региона. Интерес западных стран к Причерноморью обоснован наличием перспективных для освоения крупных углеводородных месторождений и выгодных путей транспортировки нефти и газа. Следовательно, в перспективе политическая обстановка вокруг Причерноморья будет определена реальными возможностями политико-экономического господства над транспортировкой газа и нефти. О заинтересованности Запада также говорит возрастающая политико-экономическая активность стран НАТО [2].

Опыт показывает, что для решения указанных проблем более эффективным является не двустороннее, а общерегиональное сотрудничество, которое задает целостные рамки для приложения совместных усилий.

Основополагающими предпосылками к созданию сбалансированного регионального партнёрства является культурно-историческая, экономико-политическая схожесть интегрирующихся стран-участниц, а также плодотворный товарооборот, экономическое сотрудничество между странами региона. Российская Федерация, как член ОЧЭС, нацелена на развитие внешнеторговых и социально-экономических отношений между странами региона и постоянно предлагает нововведения для улучшения взаимодействия стран и повышения роли организации, как в Причерноморье, так и в мире в целом.

Помимо активности в налаживании взаимоотношений между странами региона Россия нацелена на формирование устойчивого интеграционного взаимодействия в сфере экономико-правовых отношений и товарооборота [2]. РФ имеет торговые связи со всеми странами-участницами ОЧЭС, среди которых – её основные партнёры, с которыми налажены торговые и социально-экономические отношения за пределами организации. Для примера рассмотрим товарооборот с некоторыми странами-членами ОЧЭС, не анализируя Албанию и Сербию ввиду их низкой доли за 2014–2018 гг. (рис. 2) [7].

На графике (рис. 2), характеризующем товарооборот стран с Российской Федерацией, видно, что её основными экономическими партнёрами в рамках ОЧЭС являются Турция, Румыния и Греция. Украина, которая была одним из основных партнёров России, с 2014 года значительно снизила товарооборот и систематически разрывает торговые, экономические, политические и исторические взаимоотношения, становится инициатором введения санкций против России. При этом страны, которые не сворачивали торговых связей с Россией после 2014 года, по-прежнему имеют малую долю в её внешнеторговом товарообороте.

1 июля 2016 года на заседании Совета министров иностранных дел ОЧЭС в Сочи Российская Федерация представила инициативу создания Механизма развития проектного сотрудничества в Черноморье и единовременном добровольном инвестировании на реализацию этой цели 1 млн. долларов со своей стороны. 18 ноября в Салониках было подписано соглашение ЧБТР (Черноморский банк торговли и развития) с ОЧЭС о переводе российских инвестиций. Основной задачей данного механизма является отбор проектов для последующего осуществления в сферах возобновляемой энергии, энергоэффективности, развития малого и среднего бизнеса, создания и развития региональной и муниципальной инфраструктуры, роста экспортного потенциала стран-участниц и др. Был согласован и утверждён ряд учредительных и оперативных документов по функционированию данного механизма. Россия призвала другие страны ОЧЭС к активному участию в этой работе. Механизм даёт право на получения гранта для реализации проектов в вышеперечисленных сферах всем желающим [2].

Программа развития Черноморского региона в рамках ОЧЭС, которая была инициирована в 1992 году, так и не вывела на ожидаемый уровень экономическую интеграцию

стран Причерноморья. Хотя Россия является одним из крупных участников и инициатором полноценного развития и функционирования данного объединения, она мало что может предпринять в одиночку. С 2007 года Румыния и Болгария, присоединившись к ЕС, проводят его политику в Черноморском регионе, а целесообразнее было бы в основу функционирования и развития данного объединения положить принципы извлечения максимальной пользы для экономик стран-участниц и превращения Черноморского региона в зону стабильного роста.

Для повышения эффективности сотрудничества и развития региональной инфраструктуры в рамках ОЧЭС необходимо обеспечить развитие инновационных технологий, IT-инфраструктуры, интенсивности транспортных коммуникаций, в том числе судоходства в Черноморском регионе посредством паромных и мультимодальных перевозок. Для развития этих направлений необходимо обеспечить их финансирование не только со стороны России, но и остальных стран-участниц, посредством создания единого инвестиционного центра на базе ЧБТР, который позволит каждой из стран после вложения инвестиций получать новые технологии, объединяться в научно-производственной сфере для разработки новых продуктов и доступа к ним. Одной из альтернатив является развитие и расширение взаимоотношений с международными и региональными организациями, банками и фондами, которые позволят формировать на их базе полноценное международное партнёрство. При этом текущие геополитические события и уровень социально-экономического развития, сложившегося в регионе, на данный момент привели к практически полному отсутствию предпосылок для реализации и установления стабильной региональной интеграции в рамках ОЧЭС.

Для реализации данных направлений развития ОЧЭС России необходимо увеличить экономическое влияние на черноморском направлении и в максимально короткие сроки снизить влияние ЕС на дела внутри объединения. Сегодня в Причерноморье среди перспективных направлений развития в сфере международных отношений можно отметить следующее:

- создание режима свободного движения товаров, услуг и капиталов для стимулирования экономических контактов и расширения границ производственного и инвестиционного сотрудничества;
- поддержка сотрудничества стран региона в процессах приватизации, предпринимательства, укрепления малого и среднего бизнеса, комплексного и бережного использования и охраны биологических, минеральных, водных ресурсов Черного моря;
- формирование банковской инфраструктуры и сети деловых центров с целью финансирования и информационной поддержки как государственных инвестиций, так и частного бизнеса;
- унификация таможенной системы стран региона, создание полноценной системы международных расчетов в валютах стран-контрагентов;
- формирование транспортной инфраструктуры путем модернизации и развития транспортных коммуникаций между странами Черноморского региона;
- развитие и использование современной системы телекоммуникаций, обеспечение надежной связи между странами Причерноморья, в частности, в рамках реализации проекта по созданию единой волоконно-оптической линии связи между странами Причерноморья и подключение его к евразийскому кабелю с целью соединения со странами Азии;
- создание конкурентоспособной рекреационной индустрии, так как поток туристов, доходы и занятость в туристической индустрии не соответствуют потенциалу региона, что объясняется отсутствием системной организованной работы по ее формированию.

Для реализации указанных перспективных направлений развития международных отношений странам Причерноморья необходимо решить ряд задач:

- переоценить систему приоритетов в отношениях с государствами региона. Вести поиск приемлемых путей согласования интересов стран с другими международными структурами и соответствующих механизмов преодоления противоречий;
- активизировать работу в направлении совершенствования правовой базы, отвечающей за межгосударственное и региональное сотрудничество, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе;

- рассмотреть вопросы создания зоны свободной торговли на территории стран Причерноморья, что может стать началом формирования в дальнейшем торгово-экономического объединения, которое позволит странам-участницам достичь международных стандартов и интегрироваться в мировое экономическое пространство;
- выработать механизм сбалансированного финансового стимулирования развития курортно-рекреационной сферы региона;
- оптимизировать и усилить контроль за соблюдением в регионе требований земельного и природоохранного законодательства, законодательства по защите прав потребителей;
- разработать программу, направленную на достижение стабильности и безопасности, снижение уровня экономической зависимости в регионе, не игнорируя при этом геополитических и экономических интересов стран-участниц ОЧЭС.

Успех или неуспех международного сотрудничества причерноморских государств во многом будет зависеть от решения проблем экономического и политического характера, уровня готовности стран-участниц к широкомасштабному взаимодействию в интересах всех членов, а также от того, кто станет лидером региона. Поэтому Россия должна как можно полнее сконцентрировать свои усилия на ключевых пунктах, что позволит ей укрепить свое положение в Причерноморье, значение которого на международной арене растет. Следует уделить особое внимание преодолению бюрократических и финансовых препятствий, применяя мировой опыт и механизмы регионального и трансграничного сотрудничества.

Таким образом, в условиях новой геополитической ситуации страны Причерноморья имеют объективные возможности для создания механизма реализации своих геополитических интересов на основе взвешенной дальновидной политики. Не политическое и военное соперничество, а геоэкономическое сотрудничество государств региона – важное условие устойчивого развития как всего Причерноморья в целом, так и каждой страны региона в частности.

Источники и литература.

1. Величко Л.Н. Модели региональной интеграции в Черноморском регионе на современном этапе: проблемы институализации // Исторические науки и археология, 2015. № 4. С. 20–26.
2. Внешняя политика РФ в сфере ОЧЭС [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezhdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-oesr-fseg-opek-i-dr/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4R1/content/id/2149260.
3. Липартелиани, Г.Б. ОЧЭС: Проблемы становления и основные противоречия // Власть. 2012. № 5. С. 155–157.
4. Международные организации и членство стран-участниц ОЧЭС в них [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.geopolitics.ru/karta-sajta/international-organisations/>.
5. Официальный сайт ОЧЭС [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://www.bsec-organization.org>
6. Социально-экономические показатели стран (ВВП) [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://countrymeters.info/ru/about>.
7. Товарооборот стран-участниц ОЧЭС с РФ [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://russian-trade.com>.
8. Эшба Э.Д. Региональное сотрудничество на Черном море: достижения, проблемы, перспективы // Вестник МГИМО Университета, 2013. № 6. С. 42–48.
9. Юрченко В.М. Информационная безопасность России в Черноморском регионе // Власть, 2009. № 4. С. 73–76.
10. Teleke S. Black Sea Economic Cooperation (BSEC) towards Political and Economic Integration // The Journal of Global Development and Peace, СТ, 2012. № 2. P. 22–32.

References.

1. Velichko L.N. Modeli regionalnoy integratsii v Chernomorskom regione na sovremennom etape: problemy instutualizatsii // Istoricheskiye nauki i arkheologiya. 2015. № 4. S. 20–26.
2. Vneshnyaya politika RF v sfere OChES [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: http://www.mid.ru/rossia-v-gruppe-20-rossia-i-specializirovannye-mezhdunarodnye-ekonomiceskie-organizacii-mvf-vto-oesr-fseg-opek-i-dr/-/asset_publisher/uFvfWVmCb4R1/content/id/2149260.
3. Liparteliani. G.B. OChES: Problemy stanovleniya i osnovnyye protivorechiya // Vlast. 2012. № 5. S. 155–157.
4. Mezhdunarodnyye organizatsii i chlenstvo stran-uchastnits OChES v nikh [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.geopolitics.ru/karta-sajta/international-organisations/>.

5. Ofitsialnyy sayt OChES [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://www.bsec-organization.org>
6. Sotsialno-ekonomicheskiye pokazateli stran (VVP) [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <https://countrymeters.info/ru/about>.
7. Tovaroborot stran-uchastnits OChES s RF [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://russian-trade.com>.
8. Eshba E.D. Regionalnoye sotrudnichestvo na Chernom more: dostizheniya. problemy. perspektivy // Vestnik MGIMO Universiteta. 2013. № 6. S. 42–48.
9. Yurchenko V.M. Informatsionnaya bezopasnost Rossii v Chernomorskom regione // Vlast. 2009. № 4. S. 73–76.
10. Teleke S. Black Sea Economic Cooperation (BSEC) towards Political and Economic Integration // The Journal of Global Development and Peace. СТ. 2012. № 2. R. 22–32.

Сокращения.

- ООН – Организация Объединенных Наций.
МОТ – Международная организация труда.
ВОИС – Всемирная организация интеллектуальной собственности
МАГАТЭ – Международное агентство по атомной энергии.
МБРР – Международный банк реконструкции и развития.
МВФ – Международный Валютный Фонд.
МАР – Международная Ассоциация развития.
ВТО – Всемирная Торговая организация.
ЕБРР – Европейский Банк реконструкции и Развития.
ОЧЭС – Организация Черноморского Экономического Сотрудничества.
ОБСЕ – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.
ЕС – Европейский Союз.
НАТО – Организация Североатлантического договора, Североатлантический Альянс.
СНГ – Содружество Независимых Государств.
ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения.
БРИКС – Организация группы стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР.
ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
ИКАО – Международная организация гражданской авиации.
ВМО – Всемирная метеорологическая организация.
АТЭС – Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество.
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества.
СЕАП – Совет евро-атлантического партнёрства.
ИСО – Международная организация по стандартизации.
ERENET – Сеть Центрально-европейских университетов по исследованию и обучению предпринимательству.

Abbreviations.

- OON – Organizatsiya Obyedinennykh Natsiy (UN – United Nations).
MOT – Mezhdunarodnaya organizatsiya truda (ILO – International Labor Organization).
VOIS – Vsemirnaya organizatsiya intellektualnoy sobstvennosti (WIPO – World Intellectual Property Organization).
MAGATE – Mezhdunarodnoye agentstvo po atomnoy energii (IAEA – International Atomic Energy Agency).
MBRR – Mezhdunarodnyy bank rekonstruktsii i razvitiya (IBRD – International Bank for Reconstruction and Development).
MVF – Mezhdunarodnyy Valyutnyy Fond (IMF – International Monetary Fund).
MAR – Mezhdunarodnaya Assotsiatsiya razvitiya (IDA – International Development Association).
VTO – Vsemirnaya Torgovaya organizatsiya (WTO – World Trade Organization).
EBRR – Evropeyskiy Bank rekonstruktsii i Razvitiya (EBRD – European Bank for Reconstruction and Development).
OChES – Organizatsiya Chernomorskogo Ekonomicheskogo Sotrudnichestva (BSEC – Organization of the Black Sea Economic Cooperation).
OBSE – Organizatsiya po bezopasnosti i sotrudnichestvu v Evrope (OSCE – Organization for Security and Co-operation in Europe).
ES – Evropeyskiy Soyuz (EU – European Union).
NATO – Organizatsiya Severoatlanticheskogo dogovora. Severoatlanticheskiy Alians (NATO – North Atlantic Treaty Organization).
SNG – Sodruzhestvo Nezavisimykh Gosudarstv (CIS – Commonwealth of Independent States).
VOZ – Vsemirnaya Organizatsiya Zdravookhraneniya (WHO – World Health Organization).
BRICS – Organizatsiya gruppy stran: Braziliya, Rossiya, Indiya, Kitay, YuAR (BRICS – Organization of a group of countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa).
FAO – Prodovolstvennaya i selskokhozyaystvennaya organizatsiya OON (FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations).

ИКАО –	Mezhdunarodnaya organizatsiya grazhdanskoj aviatsii (ICAO – International Civil Aviation Organization).
ВМО –	Vsemirnaya meteorologicheskaya organizatsiya (WMO – World Meteorological Organization).
АТЕС –	Aziatsko-Tikhoookeanskoye ekonomicheskoye sotrudnichestvo (APEC – Asia-Pacific Economic Cooperation).
ShOS –	Shankhayskaya organizatsiya sotrudnichestva (SCO – Shanghai Cooperation Organization).
SEAP –	Sovet evro-atlanticheskogo partnerstva (EAPC – Council of the Euro-Atlantic Partnership).
ISO –	Mezhdunarodnaya organizatsiya po standartizatsii (ISO – International Organization for Standardization).
ERENET –	Set Tsentralno-evropeyskikh universitetov po issledovaniyu i obucheniyu predprinimatelstvu (ERENET – A network of Central European universities for entrepreneurship research and education).

Кулешов А. Э. Особенности международных отношений в Причерноморье и перспективы их развития / Кулешов А. Э., Кудря А. С. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV (VIII). – С. 70–80.

Kuleshov A. E. Peculiarities of International Relations in the Black Sea Region and Prospects for Their Development / Kuleshov A. E., Kudrya A. S. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV (VIII). – 2018. – P. 70-80.

ОБ АВТОРАХ

КУЛЕШОВ
Александр Эдуардович
Старший преподаватель кафедры менеджмента внешнеэкономической деятельности. Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики.
E-mail: alexander.kuleshov@list.ru

КУДРЯ
Александр Сергеевич
Магистрант. Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики.
E-mail: alexander.kudrya@list.ru

KULESHOV
Alexander Eduardovich
Senior Lecturer at the Department of Management of Foreign Economic Activities. Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of the Donetsk People's Republic
E-mail: alexander.kuleshov@list.ru

KUDRYA
Alexander Sergeevich
Master student. Donetsk Academy of Management and Public Service under the Head of Donetsk People's Republic.
E-mail: alexander.kudrya@list.ru

Рис. 1. ВВП на душу населения стран-участниц ОЧЭС, 2017-2018 гг. (в дол. США)

Рис. 2. Товарооборот России со странами-членами ОЧЭС за 2014-2017 гг. (млн. \$ США)

Членство стран-участниц ОЧЭС в международных организациях

Страна	Членство в международных организациях, приоритеты
Албания	ООН, ОБСЕ, НАТО, МАГАТЭ, МОТ, ВОЗ, МБРР, ЕБРР, МВФ, ВТО, ОЧЭС. Внешнеполитические приоритеты: ЕС.
Армения	ООН, МОТ, ВОИС, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МАР, ВТО, ЕБРР, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: ОДКБ, СНГ.
Азербайджан	ООН, МОТ, МСЭ, ВОИС, МАГАТЭ, МБРР, МВ, ЕБРР, ОБСЕ, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: НАТО, ЕС.
Болгария	ООН, ВОЗ, ФАО, МОТ, ИКАО, МСЭ, ВПС, ВОИС, ВМО, МАГАТЭ, МБРР, МФК, МВФ, ОБСЕ, ВТО, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: НАТО и ЕС.
Грузия	ООН, ВОЗ, ФАО, МОТ, ИКАО, ВОИС, ВМО, МАГАТЭ, МБРР, МФК, МВФ, ОБСЕ, ВТО, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: НАТО, ЕС.
Греция	ООН, ВОЗ, ФАО, МОТ, ИКАО, МСЭ, ВПС, ВОИС, ВМО, МАГАТЭ, МБРР, МФК, МВФ, ОБСЕ, ВТО, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: НАТО, ЕС.
Молдавия	ООН, МОТ, ВОИС, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МАР, ВТО, ЕБРР, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: СНГ, интеграция в ЕС..
Румыния	ООН, МОТ, ВОИС, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МАР, ВТО, ЕБРР, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: ЕС, НАТО.
Россия	ООН, ОБСЕ, ОЧЭС, БРИКС, АТЭС, ЕЭС, ШОС, ИСО, ВТО, и др. Внешнеэкономические приоритеты: СНГ, ОДКБ.
Турция	ООН, МОТ, ИКАО, ВОИС, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, ОБСЕ, ВТО, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: ЕС, НАТО.
Украина	ООН, СНГ, ЕБРР, МВФ, Группа Всемирного банка, ВТО, ОБСЕ, СЕАП, ГУАМ, ОЧЭС, ЕЭС, ВТО и др. Внешнеполитические приоритеты: ЕС, НАТО.
Сербия	ООН, МОТ, ВОИС, МАГАТЭ, МБРР, МВФ, МАР, ВТО, ЕБРР, МВФ, ОБСЕ, ФАО, ОЧЭС и др. Внешнеполитические приоритеты: ЕС, НАТО.